

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

FARG'ONA ISSIQLIK ELEKTR MARKAZI BUG' TURBINASI VA QUVURLI REKUPERATORLARINING TEXNOLOGIYASI

Boboyeva Zulxumor Shamsiddin qizi
Farg'ona ICHSHUI kasb-hunar maktabi
Maxsus fan o'qituvchisi

Annottatsiya. Farg'ona Issiqlik elektr markazi bug' turbinasi va quvurlari rekuperatorlarining texnologiyasi xaqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Issiqlik elektr markazi, bug' turbinasi, quvurlari rekuperatorlarining texnologiyasi.

TECHNOLOGY OF THE STEAM TURBINE AND TUBE RECOVERERS OF THE FERGANA CHP

Boboeva Zulhumor Shamsiddin kyzy
SFPWD vocational school in Fergana
Special subject teacher

Annotation. Information about the technology of steam turbines and tubular heat exchangers of the Fergana CHPP is given.

Key words: CHP, steam turbine, technology of tubular recuperators.

Bug' turbinali issiqlik elektr stansiyasi- qozon, bug' turbinasi va turbogeneratordan iborat energetika agregatlari majmui. Qozon, suv quvurlari tizimidan hosil qilinadi. Qattiq, suyuq yoki gaz holatdagi yoqilg'ilarning temperaturasi 500° dan yuqori bo'lgan issiqlik energiyasi ta'sirida qozon quvurlaridan o'tadigan suv yuqori bosimli bug'ga aylanadi. Bug' ta'sirida turbina, ya'ni birlamchi motor parraklari har minutda 1500-3000 aylanish tezligida harakatga keladi. Bunda bug'ning kinetik energiyasi mexanik energiyaga aylanadi. Turbogeneratorning stator chulg'amida yuqori kuchlanishli EYUK (elektr yurituvchi kuch), iste'molchida esa tok hosil bo'ladi, natijada mexanik energiya elektr energiyasiga aylanadi. Umuman, dunyo miqyosida ishlab chiqariladigan elektr energiyasining taxminan 80% gachasi turbogeneratorlar vositasida olinadi, ammo Bug' turbinali issiqlik elektr stansiyasi i. e. s.ning foydali ish koeffitsiyenti (f. i. k.) yuqori emas.

Bug' turbinali issiqlik elektr stansiyasi qiymatini bir muncha ko'tarish uchun turbina parraklaridan o'tgan bug' sovutkichlar vositasida yana suvga aylantirilib, nasos orqali qayta isitkich qozonga yuboriladi va suv bo'yicha berk

tizim hosil qilinadi. Bunda elektr stansiya f.i.k. 32-40% gacha ko'tariladi. Buning uchun esa "Yuqori bosimli suv isitgichlar" dan foydalaniladi. IEM da bugungi kunda ПВД-5 ТГ 1 (425-230-35) rusumli yuqori bosimli suv isitgichi ishlamoqda. Quvur tizimining turli zonalarining dizayni isitgichning issiqlik sxemasi bilan belgilanadi. Bug' kondensat-siyasi zonasiga parallel ravishda bug' va kondensat sovutgichlarini ozuqa suvi orqali kiritish, shuningdek bug' va kondensat sovutgichlarini oldindan yuvish va bug' va kondensatning vertikal yo'nalishda uyushgan harakati bilan ta'minlangan sirtini ko'ndalang yuvish odatda yuqori bosimli isitgichlar uchun qabul qilinadi. ushbu zonalarda.

1-rasm. Texnologik suvini isitish sxemasi (uchta PV-425 guruhi): I-bug' turbinasi; II-deaerator; III, IV, v- mos ravishda yuqori bosimli isitgichlar PV-425-230-13, PV-425-230-23, PV-425-230-35; 1-oziqlantiruvchi suv; 2-isitish bug'ining kondensati; 3-bypass liniyasi; 4-isitish bug'i; 5-kirish valfi; 6-nazorat valfi; 7-eshik valfi, valf; 8-elekr valfi; 9-nazorat valfi; 10-KDU ustuni; 11-nazorat valfi; 12-oziqlantiruvchi nasos

Yuqori bosimli isitgichlarning issiqlik almashinuvi sirtlari vertikal tarqatish va yig'ish kollektor quvurlariga ulangan tekis spirallarga o'ralgan silliq quvurlardan yasalgan. Quvurlarni o'rash bir yoki ikkita tekislikda amalga oshiriladi (1.5-rasm) O'tgan asrning boshlarida issiqlik elektr stantsiyalarining ishlashi paytida faol foydalanish uchun qobiqli (yoki) issiqlik almashtirgichlar ixtiro qilingan.

Ko'p Miqdorda isitiladigan suv yuqori bosimda distillangan. Kelajakda ixtiro bug'latgichlar va isitish inshootlarini yaratishda qo'llanila boshlandi. Yillar davomida qobiqli va quvurli issiqlik almashtirgichning dizayni yaxshilandi, dizayni yengillashdi, endi u tozalash uchun qulay bo'lishi uchun ishlab chiqilmoqda individual elementlar ko'pincha bunday tizimlar neftni qayta ishlash sanoati va ishlab chiqarishda qo'llanila boshlandi uy kimyoviy moddalari, chunki bu tarmoqlarning mahsulotlari juda ko'p aralashmalarni olib yuradi.

1.10-rasm. Yuqori bosimli isitgichlarning quvur tizimi uchun quvur spirallarini o'rash: a-bitta tekislik; b-ikki tekislik; 1-tarqatish manifoldu; 2-yig'ish manifoldu; 3-spiral quvur elementi.

Ularning cho'-kindi faqat issiqlik almashtirgichning ichki devorlarini davriy tozalashni talab qiladi.

Taqdim etilgan diagrammada ko'rib turganimizdek, qobiq va quvurli issiqlik almashtirgich o'z kamerasida joylashgan va taxta yoki panjara ustiga o'rnatilgan quvurlar to'plamidan iborat. Koson- aslida, kichik quvurlar va taxta mavjud bo'lgan kamida 4 mm (yoki undan ko'p, ish muhitining xususiyatlariga qarab) varaqdan payvandlangan butun kameraning nomi. Plitalar odatda taxta uchun material sifatida ishlatiladi. O'zaro quvurlar filial quvurlari bilan bog'langan, shuningdek, kameraga kirish va chiqish, kondensat drenaji va bo'linmalar mavjud.

Quvurlar soniga va ularning diametriga qarab, issiqlik almashtirgichning kuchi o'zgaradi. Shunday qilib, agar issiqlik uzatish yuzasi taxminan 9000 kv. m., issiqlik almashtirgich quvvati 150 MVtni tashkil qiladi, bu bug'turbinasi ishlashiga misoldir.

1.11 –qozon agregatining asosiy issiqlik uzatuvchi qismlari.

Qobiq va quvurli issiqlik almashtirgichning qurilmasi ulanishni o'z ichiga oladi payvandlangan quvurlar har xil bo'lishi mumkin bo'lgan taxta va qopqoqlar bilan, shuningdek, korpusning egilishi (U yoki V harfi shaklida). Quyida amaliyotda eng ko'p uchraydigan qurilmalar turlari keltirilgan.

Qurilmaning yana bir xususiyati quvurlar orasidagi masofa bo'lib, ularning kesimi 2-3 barobar bo'lishi kerak. Natijada, issiqlik uzatish koeffitsienti kichik va bu butun issiqlik almashtirgichning samaradorligiga hissa qo'shadi. O'z nomiga mos ravishda asoslanib, issiqlik almashtirgich- bu hosil bo'lgan issiqlikni

isitiladigan ob'ektga o'tkazish uchun yaratilgan qurilma. Bu holda sovutish suvi yuqorida tavsiflangan dizayndir. Qobiq va quvurli issiqlik almashtirgichning ishlashi shundaki, sovuq va issiq ishlaydigan muhit turli qobiqlardan o'tadi va ular orasidagi bo'shliqda issiqlik almashinuvi sodir bo'ladi.

Bugungi kunda Farg'ona Issiqlik elektr markazida ishlab turgan Yuqori bosimli suv isitgichlarning faoliyatidagi kamchiliklar o'rganilganda, ularning dreossellarining ham faoliyati juda muhimligi ma'lum bo'ldi. Drossellarning ishdan chiqishi Yuqori bosimli suv isitgichdagi bosimning buzilishiga olib keladi va qurilmaning o'z vazifasini bajarishiga to'sqinlik qiladi. Shularni hisobga olgan holda ichki qovurg'alarni qo'llashda, drossellarning ham hisob kitoblarga asoslangan holda qo'llash zarurligi o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Alimova M.M., Mavjudova Sh.S., Isoxodjayeov X.S., Rahimjonov R.T., Umarjonova F.Sh. "Issiqlik texnikasining nazariy asoslari" fanidan tajriba ishlari to'plami uslubiy qo'llanmasi. 1-qism. ToshTDTU 2004.
- Alimboev A.U. Sanoat va istish qozonxonalari. O'quv qo'llanma. - "O'qituvchi", 2014 yil.
- M.Abbasov E. S. Umurzaqova M. A. Issiqlik energetik qurilmalari . O'quv qo'llanma. Farg'ona- 2002- 207 b.
- Sh.Y.Usmonov, S.S.Abdullajonov. Issiqlik elektr stansiya aylanma suvlarni sovutish jarayonlarini intellekt yondashuvlari, НамМТИ 28-29-октябрь 2022 й
5. Zokirov, S. I., Sobirov, M. N., Tursunov, H. K., & Sobirov, M. M. (2019). Development of a hybrid model of a thermophotogenerator and an empirical analysis of the dependence of the efficiency of a photocell on temperature. *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers*, 15(3), 49-57.
6. Горовик, А. А., & Турсунов, Х. Х. У. (2020). Применение средств визуальной разработки программ для обучения детей программированию на примере Scratch. *Universum: технические науки*, (8-1 (77)), 27-29.
7. Tursunov, H. H., & Hoshimov, U. S. (2022). Ta'lim tizimida ko'zi ojiz o'quvchilarni informatika va axborot texnologiyalari fanida o'qitish texnologiyalar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(5), 990-993.
8. Hamidullo o'g'li, T. H. (2022). Hozirgi kunning dolzarb imkoniyatlari. *JAWS va NVDA dasturlari. Scientific Impulse*, 1(2), 535-537.
8. Hamidullo o'g'li, T. H. (2022). Neyron tarmoqlarning tasnifi. *Scientific Impulse*, 1(3), 757-763.
9. Hamidullo o'g'li, Tursunov Hojiakbar, and Boymuratov Erkin Kamolovich. "Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlash tajribasi." *scientific Impulse* 1.7 (2023): 648-653.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.